

**ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ ТУРКЕСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ АРИДИЗАЦИИ**

Раисов Б.О.

Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Алматы, Казахстан

Мурзабаев Б.А., Жылкибаев А.К., Тасманбекова Г.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483093>

Annotatsiya: Maqolada viloyatning bo'z o'tloqi va o'tloqi seroz tuproqlaridagi chirindi miqdori, tuproqning ozuqa moddalari bilan ta'minlanganlik darajasiga qarab rejalashtirilgan paxta hosili uchun mineral o'g'itlar kiritishning yillik normalari (kg/ga faol modda) ko'rib chiqiladi. Maqtaarol tumani fermer xo'jaliklari tuproqlarining agrokimyoviy xossalari laboratoriya tadqiqotlari natijalari.

Kalit so'zlar: sug'orma dehqonchilik, degradatsiya, chirindi, agrokimyoviy xossalari, mineral o'g'itlar.

Аннотация: В статье рассматривается содержание гумуса в сероземно-луговой и лугово-сероземной почвах области, годовые нормы внесения минеральных удобрений на планируемый урожай хлопчатника (кг/га действующего вещества) в зависимости от степени обеспеченности почв питательными элементами, результаты лабораторных исследований агрохимических свойств почв хозяйств Мактааральского района.

Ключевые слова: орошаемое земледелие, деградация, гумус, агрохимические свойства, минеральные удобрения.

Abstract: The article discusses the content of humus in the gray-meadow and meadow-gray-earth soils of the region, the annual rates of application of mineral fertilizers for the planned cotton crop (kg/ha of active substance), depending on the degree of soil availability of nutrients, the results of laboratory studies of agrochemical properties of soils of farms in Maktaaralsky district.

Keywords: irrigated agriculture, degradation, humus, agrochemical properties, mineral fertilizers.

Эффективность орошаемого земледелия в сельскохозяйственном производстве в целом связана с сохранением и воспроизводством плодородия почв, так как главные регламентирующие факторы, определяющие эффективность сельскохозяйственного производства, находятся в почве [1].

Значение орошения в получении гарантированных высоких урожаев сельскохозяйственных культур еще больше возрастает при сочетании орошения с внесением элементов питания [2]. Огромные капитальные затраты на мелиорацию земель полностью оправдываются только при широком и рациональном использовании удобрений. Прибавка урожая на поливных землях при высокой агротехнике может достигнуть 40-50%. Применение удобрений - важнейший резерв роста урожайности практически всех сельскохозяйственных культур [3]. При правильном использовании удобрений, с учетом потребности растений в питательных веществах, не только повышается урожай, но и улучшается его качество.

Общим свойством почв региона является ухудшение физических показателей, которая продолжает увеличиваться. Это отрицательно отражается на потенциальном и

эффективном плодородии почв. Подтверждение этого процесса показаны в таблице 1, где приводятся данные по содержанию гумуса в почвах области. В целом, содержание гумуса сравнительно невысокое с незначительной динамикой и не превышает 1%. Гумус является интегрирующим показателем плодородия почв, так как, в нем заключено не менее 98% всего азота, 80% серы и 60% фосфора. Кроме того, гумус оказывает непосредственное влияние на физические, химические, водно-физические, а также и биологические свойства почв. Причинами низкого содержания гумуса является отрицательный баланс органических и минеральных веществ, который сложился по причине низких доз внесения минеральных удобрений, полного отсутствия органических удобрений, севооборотов и вследствие чего, уменьшения поступления в почву органического вещества (растительной корневой, пожнивной массы) [4].

Таблица 1 - Содержание гумуса в сероземно-луговой и лугово-сероземной почвах области (по данным лабораторных исследований на солевых стационарах)

№	Административный район	№ выработки	Горизонты	Содержание гумуса, % от массы почв	
				2019	2020
1	Мактааральский	55	Пахотный	0,95	0,76
			Подпахотный	0,79	0,57
2	Отырарский	97	Пахотный	0,94	0,78
			подпахотный	0,78	0,54
3	Туркестанский	139	Пахотный	1,00	0,91
			подпахотный	0,90	0,51
4	Шардаринский	235	Пахотный	0,58	0,80
			подпахотный	0,48	0,52

Статистические данные хозяйствующих субъектов показали, что в настоящее время используемые под возделываемые культуры виды и объемы минеральных удобрений далеко не удовлетворяют потребность сельскохозяйственных культур. Об этом свидетельствует, прежде всего, низкая урожайность орошаемых культур и, в частности хлопчатника, занимающего в структуре посевных площадей области наибольший удельный вес (38% в 2019 году, 39% в 2020 и 34% в 2021 году) - которая в 2019 году составила 22,9 ц/га, в 2020 г. - 22,3 ц/га, а 2021 г. соответственно 18,2 ц/га. Таким образом, отмечается тенденция по снижению урожайности. Так как, около 70% орошаемых земель области не подвержены засолению, следовательно, одной из основных причин низкой урожайности является невысокая культура земледелия и, в частности, отсутствие системы удобрений.

Нами выявлено, что из всего существующего ассортимента минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве области, абсолютное первенство принадлежит азотным и, в частности аммиачной селитре, дозы которой в среднем, составляют 150-350 кг/га (в туках), а при пересчете на действующее вещество это будет всего 50-120 кг/га. Практически, не применяются, или вносятся в крайне низких дозах фосфорные, калийные, а также органические удобрения. Нами установлено, что позднее созревание хлопка-сырца в последние годы связана не только с поздними сроками сева,

ранними заморозками, но и не применением фосфорных удобрений. Немаловажным свойством фосфорных удобрений является также то, что они смягчают отрицательные последствия засухи, и снижают коэффициент водопотребления [5].

Оптимальное количество минеральных удобрений (в действующем веществе), в зависимости от величины планируемого урожая и степени обеспеченности почв подвижными формами питательных элементов приводится в таблице 2. Следует отметить, что, сравнивая количество вносимых удобрений с необходимым и полученным в 2021 году средним по области урожаем хлопка-сырца 18,2 ц/га, можно сказать, что практически не менее половины урожая обеспечивается за счет естественного плодородия почв, которое само по себе очень низкое. Для повышения урожайности хлопчатника необходимо не только увеличить дозы азотных удобрений, но и применять наряду с ними фосфорные и калийные в соответствии с данными таблицы 2.

Таблица 2 - Годовые нормы внесения минеральных удобрений на планируемый урожай хлопчатника (кг/га действующего вещества) в зависимости от степени обеспеченности почв питательными элементами

Почвы	Обеспеченность почв P ₂ O ₅ и K ₂ O	Урожайность хлопка-сырца, ц/га								
		25			25-30			30-35		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Светлые серолугово-сероземные и сероземно-луговые	Низкая	150	90	40	150-170	90-100	40-50	170-190	100-120	50-60
	Средняя	150	70	30	150-170	70-80	30-40	170-190	80-100	40-50
	Высокая	150	40	30	150-170	40-50	30	170-190	50-60	30-40

Как следует из данных этой таблицы № 2, эффективность внесения минеральных удобрений зависит от степени обеспеченности почв питательными элементами, которая устанавливается по результатам агрохимических обследований и составленных агрохимических картограммам. По данным выборочных лабораторных исследований орошаемые почвы области содержат незначительное количество азота, которое в целом, не превышает 100 мг/кг почвы, что согласно существующим классификациям соответствуют очень низкой степени обеспеченности.

Это объясняется тем, что 98% азота сосредоточено в гумусе - интегрирующем показателе плодородия почв, которого в описываемых почвах сравнительно не много - в целом < 1% [3].

Содержание фосфора (для почв Мактаральского района, где не производились работы по реконструкции) очень контрастное, и варьирует в пределах от 34 до 58 мг/кг почвы (таблица 3), что соответствует повышенной и высокой степени обеспеченности, а калия низкой и средней степени. Для орошаемых земель Мактаральского района расположенной в зоне, где были выполнены работы по реконструкции земель, содержание

подвижного фосфора варьировало в более узком диапазоне - от 16,2 до 34,8 мг\кг почвы, что соответствует средней и низкой степени обеспеченности этих почв фосфором.

Таблица 3 - Результаты лабораторных исследований агрохимических свойств почв

№ п/п	Место отбора смешанных образцов почв	Ед. изм.	Содержание питательных элементов			
			NH ₄	NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Крестьянское хозяйство «Ноеб» Мактаральского района	мг/кг почвы	15,0	66,0	58,0	232,0
2	Крестьянское хозяйство «Багдад» Мактааральского района	мг/кг почвы	10,0	50,0	46,0	182,0
3	Крестьянское хозяйство «Ернар-Х» Мактааральского района	мг/кг почвы	20,0	48,8	34,0	228,0

История и практика орошаемого земледелия в Средней Азии убедительно показали большое значение люцерны в повышении плодородия почв и мелиорации засоленных земель [1].

Монокультура хлопчатника привела к существенному снижению площадей многолетних трав, и в частности, люцерны, площади которой не только не увеличиваются, но даже имели тенденцию к уменьшению. Причина монокультуры хлопчатника обусловлена тем, что в Мактааральском районе (как и в других южных районах) хлопчатник, среди возделываемых культур является наиболее рентабельной культурой даже при минимальной цене на хлопок-сырец - 250-280 тенге за кг. Выращивание любой другой культуры не дает такого дохода, к тому же, вся сложившаяся за последние годы инфраструктура направлена только на возделывание хлопчатника.

Выводы

Для получения доходных для фермеров урожаев сельскохозяйственной продукции необходимо:

1. Глубоко проанализировать существующее положение ведения сельского хозяйства во всех районах области.
2. Определить структуру посевов сельскохозяйственных культур, которая должна приносить высокие урожаи с получением гарантированной прибыли.
3. Для сохранения и повышения плодородия почв Туркестанской области необходимо не только увеличить дозы азотных удобрений, но и применять наряду с ними фосфорные и калийные

Список использованной литературы

1. Минашина Н.Г. Засоление и необходимость мелиораций почв древнего орошения в зоне Каракумского канала. «Почвоведение», 1964, №2.
2. Сводный отчет о мелиоративном состоянии орошаемых земель Южно-Казахстанской области за 2019 г., РГУ «ЮК ГГМЭ», Шымкент, 100 с.
3. Кулаковская Т.И. Почвенно-агрохимические основы получения высоких урожаев. Минск: Ураджай, 1978, 272 с.
4. Фасхутдинов Ф.Ш. Применение минеральных удобрений и урожайность зерновых культур на примере Предкамья Республики Татарстан. В тр. Международной научно-

практической конф. посв.100-летию кафедры Агрохимии и почвоведения Казанского ГАУ и 80-летию члена-корр. АНРТГайсинаИ.А. (17 марта 2021г.) с.62-67.

5.Nowak B. Agriculture: Where do We Stand? A Review of the Adoption of Precision Agriculture Technologies on Field Crops Farms in Developed Countries // Agric Res/ 2021. - <https://doi.org/10.1007/s40003-021-00539-x>